

і морально відповідальних. Міждисциплінарність, як світоглядно-методологічна основа постнекласичної освіти, дає змогу опанувати інформаційно-комунікативні технології, набути навичок взаємодіяти із системами штучного інтелекту, розуміти постсучасний світ і його перспективи.

Ключові слова: освіта, наука, трансформація, міждисциплінарність.

Ryzhak Lyudmyla. Interdisciplinaryness as a transformation trend of university education.

A retrospective analysis of the transformation of university education in the Modern era in the conditions of industrial civilization and in the Postmodern era in the conditions of information civilization is proposed. Disciplinarity of university education in the modern era, caused by the differentiation of sciences, the need to master professions and research skills, is argued. Disciplinarity, as the ideological and methodological basis of modern education, determined its specialization. Modern universities were organized according to the principle of discipline, which contributed to the development of scientific knowledge and deepened their specialization.

Interdisciplinarity is considered as a trend of transformation of university education in the era of Postmodernism. Radical changes in the content and structure of university education are due, on the one hand, to the use of information and communication technologies, and on the other, to the needs of an information society for competent professionals, creative, critical thinkers and morally responsible. Interdisciplinarity, as a worldview and methodological basis of post-classical education, makes it possible to master information and communication technologies, acquire skills to interact with artificial intelligence systems, and understand the postmodern world and its prospects.

Key words: education, science, discipline, transformation, interdisciplinarity.

Г. П. Савош

**ЗНАЧУЩІСТЬ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ІЗ СУБ'ЄКТАМИ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ**

Останнє століття докорінно змінило уявлення про освіту, її мету та завдання. Особливо відзначається у цьому плані друга половина ХХ століття та наша сучасність. Недаремно цей період отримав другу назву – «вибух освіти». Причина цього, на наш погляд, вельми ясна і прозора: відчутне підвищення середнього рівня загальної освіченості населення планети являє собою одну з найбільших та найзначущих змін загальносвітового значення. Те, що саме за останні 50-60 років людство зробило значний крок уперед в усіх галузях знань – як технічних, так і гуманітарних – пояснюється і значним прискоренням темпів розвитку і підвищенням якості освіти взагалі, і вищої освіти зокрема. Це стало одним з вирішальних факторів швидкого і значного прогресу як рівня знань, так і прогресу освіти в цілому. Все це безпосередньо впливає на стан закладів, освіти, їх філософію розвитку, характер взаємодії з суб'єктами освітнього процесу.

Розгляд філософських аспектів розвитку сучасного освітнього середовища закладу освіти тісно пов'язаний з функціями вищої освіти. Особливої значущості набувають дві з них – функція соціальної мобільності та функція соціалізації. Справа у тому, що потреби соціуму, його розвиток та особливості функціонування залежать від соціальної стратифікації суспільства. І зрозуміти динаміку процесів змін в середині кожної соціальної групи та кожного соціального прошарку можливо лише за умови врахування фактору соціальної мобільності, який ці процеси відображає. Як вказує О. В. Савчук, «соціальна мобільність реалізується в результаті суб'єктивного визначення престижності або не престижності суспільного становища індивіда й бажання зайняти це становище, що супроводжується наявністю відповідної освіти» [1].

Щодо функції соціалізації, слід відзначити, що входження у суспільство та адаптація молоді людини можуть бути зручними та безболісними за умов формування особистості на основі доєднання індивіда до цінностей, накопичених соціумом. А це може відбуватися «як за

допомогою цілеспрямованого виховання, так і шляхом неусвідомленого знаходження цінностей у процесі отримання знань» [1].

Інновації, на наш погляд, сьогодні є тим шляхом, який допомагає осмислювати власне соціальне становище, підбирати відповідні шляхи його здобуття та розвивати власний потенціал для вирішення цих завдань.

Сьогодні в основу розвитку вищої освіти покладені, насамперед, суто прагматичні цілі, що призводить до орієнтації закладів вищої освіти винятково на професійну підготовку. Практично поза увагою залишаються такі важливі складові змісту освіти як виховання і соціалізація; за межами освітнього процесу залишаються актуальні для сучасного українського суспільства такі процеси, як вироблення прийнятної для більшості українців нової системи цінностей, формування соціальних норм, спрямованих на затвердження цих цінностей, і в першу чергу, соціального партнерства різних статусних груп.

Це не є прийнятним, адже загальновідомим є положення – освіта як соціальне явище може вважатися досконалою, якщо вона успішно задовольняє суспільні запити сьогодення, накреслює загальні підходи щодо вирішення проблем, які можуть виникнути у майбутньому.

Філософія вищої освіти вимагає повної завершеності циклу певного рівня знань, визначеного освітньою політикою та потребами суспільства, пізнання студентами реального буття і розуміння науково-теоретичної картини світу. Таким чином, вищі заклади освіти відповідають не тільки за конкурентоспроможність і обізнаність молодої людини щодо оволодіння низкою фахових дисциплін, але й соціалізацію особи в умовах соціальної невизначеності та постійних змін. Особлива роль у цьому належить інноваціям. Взагалі, інновації в освітньому процесі – це ключовий фактор у покращенні якості освіти та підготовки майбутніх лідерів. У сучасному світі, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, освітні установи повинні використовувати усі можливості, щоб забезпечити студентам максимально ефективно навчання.

Зміст, форми та засоби здійснення інновацій залежать як від глобальних проблем розвитку людства, так і від соціально-економічних, правових, духовних і політичних процесів реформування нашого суспільства.

Оснovo соціальних інновацій становлять модернізація та інформатизація української освіти. Основна мета модернізації освіти полягає у створенні механізму сталого розвитку системи освіти, забезпечення її відповідності викликам XXI століття, соціальним та економічним потребам розвитку країни, запитам особистості, суспільства і держави [2].

Типологія освітніх інновацій може включати наступні складові елементи:

- «індивідуальні та групові інновації, пов'язані з потребами студентів та професійними очікуваннями (семінари, лабораторні симуляції і т.ін.);
- ініціативи, пов'язані з вивченням певних дисциплін та підтримані галузевими асоціаціями спеціалістів і роботодавців;
- інновації, пов'язані з використанням новітніх інформаційних технологій (наприклад, програмного забезпечення, електронної пошти, «онлайн ресурсів»);
- інновації, пов'язані з реформуванням змісту навчальних програм;
- ініціативи, зокрема політика прийняття рішень стосовно широкого спектру питань (використання інформаційних технологій, прикладної спрямованості навчання), професійного розвитку викладачів, заснування нових структур, залучення менеджерів до оцінки рівня розвитку;
- інновації оцінювання (оцінка якості навчання, нова система фінансової підтримки студентів)» [3].

Модернізація вищої освіти – це інноваційний процес перетворення всієї системи освіти, націлений на максимальне задоволення освітніх потреб учнів та студентів у найширшому діапазоні спеціальностей, рівнів освіти, навчальних закладів та інформаційно-освітніх ресурсів. При цьому освіта має давати очікуваний ефект незалежно від місця знаходження як учня, так

і освітнього ресурсу або послуги, якої він потребує, проводиться з використанням найсучасніших інформаційних та телекомунікаційних технологій [4]. Результатом модернізації має стати досягнення нової якості української освіти, що визначається, насамперед, її відповідністю актуальним та перспективним запитам сучасного життя країни.

Інформатизація освіти спрямована на реалізацію задуму підвищення якісного змісту освіти, на проведення досліджень та розробок, їх впровадження передбачає заміну традиційних інформаційних технологій на більш ефективні у всіх видах діяльності в системі освіти України.

Найважливішими напрямками інформатизації освіти є [5]:

- формування віртуального інформаційного середовища на рівні навчального закладу;
- системна інтеграція інформаційних технологій в освіті, що підтримують процеси навчання, наукових досліджень та організаційного управління;
- побудова та розвиток єдиного освітнього інформаційного простору;
- постійне забезпечення нової науково-технічної та науково-методичної інформації;
- створення широкої мережі інформаційних центрів, орієнтованих вирішення завдань інформаційного забезпечення системи освіти комп'ютерними програмами.

Хочеться особливо підкреслити, що цифрова компетентність є однією з основних складових сучасної підготовки майбутніх фахівців. Вона розглядається як здатність особистості ефективно, критично та безпечно використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у професійній діяльності та повсякденному житті. Згідно з українськими освітніми стандартами, цифрова компетентність включає такі основні компоненти:

- інформаційну та медіаграмотність;
- комунікацію та співпрацю в цифровому середовищі;
- створення цифрового контенту;
- безпеку в цифровому просторі;
- вирішення технічних проблем.

Як підкреслюється у дослідженнях українських науковців [6, с. 103], розвиток цифрової грамотності педагогів є необхідним для досягнення якісної освіти.

Модернізація системи української освіти і впровадження інформаційних і комунікаційних технологій в процес навчання по-новому ставлять питання про якість освіти. Вже сьогодні багато країн приділяють велику увагу проблемам якості і ефективності освіти, об'єднуючи свої зусилля в розробці методології, технології і інструментарію порівняльних досліджень якості освіти, створюючи тим самим систему моніторингу якості освіти у світі.

Ключову роль у створенні умов для отримання нових інноваційних ідей та проектів відіграють університети. Вони мають більше уваги приділяти зацікавленості своїх студентів і викладачів в розробці й реалізації інновацій, а їх оцінка повинна бути об'єктивною, і відбуватися за участі студентів. На нашу думку, ключову роль можуть відіграти інноваційні ініціативи з боку факультетів, кафедр і окремих науково-педагогічних працівників.

Отже, покращення ситуації в освіті неможливо без інноваційних змін. Інновація є початком та результатом інноваційного процесу, який визначається як процес використання нововведень, що пов'язаний з отриманням, відтворенням і реалізацією новизни. Інноваційна діяльність в освіті акумулює всі теоретичні накопичення, поступово переводячи їх у практичне русло. Педагогічні інновації, що впливають на задоволення потреб суспільства мають бути науково обґрунтованими і пройти практичну апробацію.

Список бібліографічних посилань

1. Савчук, О. В. (2020). Теоретичні засади дослідження функцій інституту вищої освіти. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*, 11, с. 13–118.
2. Власенко, О., Омечинська, М. (2014). Роль інновацій в українській системі освіти. *У: Тенденції модернізації національних освітніх систем*. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 158 с.

3. Silver, H. (1999). Managing to Innovate in Higher Education. *British Journal of Educational Studies*, vol. 47, pp. 145–156.
4. Комар, М. В. (2022). Аналіз трендів впровадження інноваційних технологій у вищу освіту України. *Академічні візії*, вип. 6–7, с. 17–30.
5. Мушеник, І. (2022). Діджиталізація освітнього процесу у закладах вищої освіти. У: *Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції*. Кам'янець-Подільський; Херсон: Олді+, с. 273–281.
6. Морзе, Н. В. (2021). *Цифрова грамотність педагогів: виклики та перспективи*. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, с. 103–108.

References

1. Savchuk, O.V. (2010) Teoretychni zasady doslidzhennya funktsiy instytutu vyshchoyi osvity [Theoretical fundamentals of study of the functions of the Institute of Higher Education]. *Aktualni problemy sotsiologii, psykholohiyi, pedahohiky: Zbirnyk naukovykh prats№* [Actual problems of sociology, psychology, pedagogy: Collection of scientific works], 11, pp. 113–118
2. Vlasenko, O., Ometsynsk, a M. (2014). Rol№ innovatsiy v ukrayins№kiy systemi osvity [The role of innovations in the Ukrainian education system]. In: *Tendentsiyi modernizatsiyi natsional№nykh osvitnikh system* [Trends in the modernization of national educational systems: a collection of scientific]. Zhytomyr: Publication of ZhDU I. Franko, 158 p.
3. Silver, H. (1999). Managing to Innovate in Higher Education. *British Journal of Educational Studies*, vol. 47, pp. 145–156.
4. Komar, M. V. (2022). *Analiz trendiv vprovadzhennya innovatsiynykh tekhnolohiy u vyshchu osvitu Ukrayiny* [Analysis of trends in the implementation of innovative technologies in higher education of Ukraine]. *Akademichni viziyi* [Academic visions], iss. 6–7, pp. 17–30.
5. Mushenyk, I. (2022). Didzhytalizatsiya osvith№oho protsesu u zakladakh vyshchoyi osvity [Digitization of the educational process in institutions of higher education]. In: *Suchasni tendentsiyi zabezpechennya yakosti pidhotovky fakhivtsiv: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya v umovakh hlobalizatsiyi ta yevroekonomichnoyi intehtratsiyi* [Modern trends in ensuring the quality of specialist training: problems and ways to solve them in the conditions of globalization and European economic integration], pp. 273–281.
6. Morze, N. V. (2021). *Tsyfrova hramotnist№ pedahohiv: vyklyky ta perspektyvy* [Digital literacy of teachers: challenges and prospects]. Kyiv: Institute of Pedagogy of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 103–108.

Савош Галина Петрівна. Значущість інновацій для забезпечення ефективної взаємодії закладу освіти із суб'єктами освітнього простору.

Модернізація вищої освіти – це інноваційний процес перетворення всієї системи освіти, націлений на максимальне задоволення освітніх потреб учнів та студентів у найширшому діапазоні спеціальностей, рівнів освіти, навчальних закладів та інформаційно-освітніх ресурсів. При цьому освіта має давати очікуваний ефект незалежно від місця знаходження як учня, так і освітнього ресурсу або послуги, якої він потребує, проводиться з використанням найсучасніших інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Ключову роль у створенні умов для отримання нових інноваційних ідей та проектів відіграють університети. Вони мають більше уваги приділяти зацікавленості своїх студентів і викладачів в розробці й реалізації інновацій, а їх оцінка повинна бути об'єктивною, і відбуватися за участі студентів. На нашу думку, ключову роль можуть відіграти інноваційні ініціативи з боку факультетів, кафедр і окремих науково-педагогічних працівників.

Інноваційна діяльність в освіті акумулює всі теоретичні накопичення, поступово переводячи їх у практичне русло. Педагогічні інновації, що впливають на задоволення потреб суспільства мають бути науково обґрунтованими і пройти практичну апробацію.

Ключові слова: модернізація вищої освіти, інноваційний процес, освітні потреби, інноваційна діяльність в освіті, інформаційно-освітні ресурси, цифровізація освіти.

Savosh Halyna. The Significance of innovation for ensuring effective interaction of the educational institution with the subjects of the educational space.

Modernization of higher education is an innovative process of transformation of the entire education system, aimed at maximum satisfaction of the educational needs of pupils and students in the widest range of specialties, levels of education, educational institutions and information and educational resources. At the same time, education should give the expected effect regardless of the location of both the student and the educational resource or service he needs, and be conducted using the most modern information and telecommunication technologies.

Universities play a key role in creating conditions for obtaining new innovative ideas and projects. They should pay more attention to the interest of their students and teachers in the development and implementation of innovations, and their evaluation should be objective and take place with the participation of students. In our opinion, a key role can be played by innovative initiatives on the part of faculties, departments and individual scientific and teaching staff.

Innovative activity in education accumulates all theoretical accumulations, gradually translating them into a practical direction. Pedagogical innovations affecting the satisfaction of society's needs must be scientifically based and undergo practical testing.

Key words: modernization of higher education, innovation process, educational needs, innovative activity in education, informational and educational resources, digitalization of education.

H. M. Sac

**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА
ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВИТИ В УКРАЇНІ
(тенденції формування)**

Освіта, яка спрямована на виконання стратегічних завдань розвитку економіки, визначається, з одного боку, досягненнями фундаментальних наук, з іншого – розвитком виробництва. У контексті обраної теми, на наш погляд, важливими є такі документи, як «Стратегія сталого розвитку України до 2030 року», policy brief «Industry 5.0: A Transformative Vision for Europe».

Серед головних рис Індустрії 5.0 виокремлено людино-центричний підхід до використання технологій, який, як очікується, зробить працівників більш значущими та сильнішими через використання цифрових пристроїв [1].

У порівнянні з передовиками Індустрії 4.0-5.0 (зазвичай, окремі передові бізнеси),кладам вищої освіти Європи (на нашу думку, зазначене, цілком стосується і закладів вищої освіти України) відводиться місце *відстаючих*, тих, які потребують швидких, гнучких та індивідуально налаштованих регуляторних змін стосовно досягнення рівня відповідності. У якості механізму змін пропонується застосовувати більш гнучкі та більш індивідуально налаштовані регуляторні зміни (як в навчальному процесі, так і у здійсненні власне управлінської діяльності, авт.), підвищення рівня державно-приватного партнерства й зростання ролі збалансованих політик. На нашу думку, маються на увазі усі щаблі управління загальнодержавне, регіональне, галузеве, на рівні окремого закладу освіти, кожного підрозділу. У цей процес мають бути задіяні суб'єкти управління усіх рівнів. Крім того, стосовно навчальних закладів – суб'єкти навчального процесу – викладачі (вчителі) і учні, а в широкому розумінні – усі стейкхолдери (на чіє життя впливає управлінська діяльність). Policy brief по 5.0 від Європейської комісії досить ясно визначає пріоритети змін на рівні управління, зокрема, в розділі «Урядування 5.0».